

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRAUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOTNING JADALLASHUVIDA JIZZAX VILOYATIDA KICHIK TADBIRKORLIK FAOLIYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHNING ASOSIY JIHLARI

Arzikulov Otabek Ali o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o‘qituvchisi

otabek_0791@mail.ru

Annotatsiya: maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlanish holati va unga ta‘sir qiluvchi omillar, sohani rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari va tarkibiy o‘zgarishlarini baholash bo‘yicha ilmiy xulosalar va takliflar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, statistik tahlil, yaratish koeffitsienti, eksport salohiyati, statistik usullar, statistik baholash.

Pandemiya sharoitida erkin raqobat asosida milliy iqtisodiyotni rivojlantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

Ma‘lumki, O‘zbekistonda tadbirkorlik rivojlanishi uchun yetarli darajada qulay imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan bo‘lsada, lekin iqtisodiyotda hali ham uning ulushi dunyoning rivojlangan mamlakatlari darajasi miqdoridan past bo‘lib, bu sohada yechimini kutayotgan tashkiliy, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy muammolar talaygina. Jahonda raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi sharoitda iqtisodiyotimizning raqobatdoshligini tubdan oshirish, eksportga mahsulot chiqaradigan korxonalarni qo‘llab quvvatlashni kuchaytirish, fermer xo‘jaliklari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarining eksport faoliyatidagi ishtirokini har tomonlama rag‘batlantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-sentabrdagi “Tadbirkorlik sub‘ektlari uchun ma‘muriy va soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6314-sonli farmonining qabul qilinishi eng avvalo, xususiy mulkni huquqiy himoya qilishni yanada kuchaytirishga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga va har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan[1].

Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni yanada erkinlashtirish va chuqurlashtirish jarayonida kichik tadbirkorlik sub‘ektlarining rivojlantirish holatini statistik tahlil qilish, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta‘sirini

o'rganish va baholash sohani rivojlantirishga doir qarorlarni qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, pandemiya sharoitida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, mulkdorlar sinfini shakllantirish, bozorlarni iste'mol tovarlari bilan to'ldirish, raqobat muhitini yaratish, ishsizlikka barham berish mamlakat oldida turgan asosiy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu mazkur sharoitda mamlakatimiz hududlarida aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirish, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda tadbirkorlik, jumladan, kichik tadbirkorlik faoliyati va uning samaradorligini ta'minlash muhim omillardan biri sanaladi.

Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham ...milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash hamda xususiy sektorni qo'llab quvvatlash va rivojlantirish kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi[2]. Ushbu ustuvor vazifalarni ijrosini ta'minlashda respublikamiz hududlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini har tomonlama qo'llab quvvatlash, barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa hozirgi sharoitda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini milliy va hudud iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rni yuqori bo'lmoqda. Ushbu soha imkoniyat darajasida ichki bozorni to'ldirishga, aholining mahsulot va xizmatlarga bo'lgan moddiy ehtiyojlarini qondirishda hamda eksportni qo'llab quvvatlashda yetakchi o'rinni egallamoqda[3].

Statistik tahlillarga ko'ra, respublikamizda kichik tadbirkorlik sohasini rivojlanishida Jizzax viloyati sub'ektlarini ham munosib hissasi bor. Bugungi kunda viloyatning doimiy aholisi soni 1 mln. 410,5 ming kishi bo'lib, unda mehnat resurslari soni 773,8 ming kishi (57,5 foiz), iqtisodiy faol aholi soni 600,1 ming kishi (42,5 foiz), iqtisodiyotda band bo'lganlar soni 534,0 ming kishi (37,8 foiz)ni tashkil etadi[4].

Viloyatda doimiy aholining o'sishi bilan birga iqtisodiyotda band bo'lgan aholining sonini ham o'sishi kuzatilmoqda. Masalan, 2016 yilda viloyatda iqtisodiyotda band bo'lgan aholining o'sish sur'ati o'tgan yilga nisbatan 103,0 foizga teng bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2020 yilda 99,6 foizni tashkil etgan[5].

Shuningdek, tahlil etilayotgan davrda kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan ishlab chiqarilgan innovatsion tovarlar, ishlar, xizmatlar hajmi ham keskin oshgan. Xususan, viloyatda ushbu innovatsion mahsulotlar 2016-yilda atigi 55,1 mlrd.so'm bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib, 456,5 mlrd.so'mga yetgan yoki 8,2 barobarga oshgan[6].

Tahlillarimizga ko'ra, o'rganilayotgan yillarda viloyat kichik tadbirkorlik sub'ektlarida umumiy rentabellik darajasi pasayish sur'atida bo'lgan[7]. Masalan, 2016-yilda viloyat kichik tadbirkorlik sub'ektlarida umumiy rentabellik darajasi 14,9

foizni tashkil etgan bo'lsa, yil sayin (2017-yilda mos ravishda 14,0 foiz, 2018-yilda 11,6 foiz) sezilarli pasayib, 2020-yilda ushbu ko'rsatkich atigi 2,8 foizni tashkil etgan, xolos.

1. Viloyatda kichik tadbirkorlik sohasida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish lozim. Buning uchun kichik tadbirkorlik sub'ektlarining tovar va xizmatlarini tashqi bozorda muvaffaqiyatli sota oladigan maxsus “Tashqi savdo o'zbek uylari”ni rivojlantirish, sifatni boshqarishning xalqaro tizimini amaliyotga tatbiq etish, tovar va xizmatlarni raqobatbardoshligini oshirish, eksportga chiqarilayotgan yuklarga transport xizmati ko'rsatish samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarur.

2. Kichik tadbirkorlik sohasida innovatsion rivojlanishni samarali tashkil etish bo'yicha aniq maqsad va strategiyani ishlab chiqish zarur. Bunda kichik biznes sub'ektlarining innovatsion rivojlanishining integral ko'rsatkichlarini aniqlash va istiqboldagi prognoz ko'rsatkichlarini belgilab olish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 sentabrdagi “Tadbirkorlik sub'ektlari uchun ma'muriy va soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6314-sonli Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.09.2021 y., 06/21/6314/0876-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasining Qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.

3. Арзикулов О.А. (2020). Значение малого бизнеса и частного предпринимательства в узбекистана. Экономика и социум, (4), 157-160.

4. Abdullaev A., Sotvoldiev A., O'rinboev I. va mualliflar jamoasi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish. Darslik – T., “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2005 y., 444 b.

5. O'zbekistonda mehnat va bandlik. 2017-2020 yy. Statistika to'plam. –T.: DSQ, 2021 yil 287 bet.

6. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. 2017-2020 yy. Statistika to'plam. –T.: DSQ, 2021 yil 190 bet.

7. Arzikulov, O. A. (2019). The role of small business in developed countries. Экономика и социум, (12), 30-33.

8. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 32-36.